

Colaboradores ad hoc

Almir Anacleto de Araújo Gomes

Possui graduação em Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba (2007), mestrado em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba (2014) e doutorado em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba (2019). Atualmente é professor de língua inglesa da Universidade Federal de Campina Grande. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Línguas Estrangeiras Modernas, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino, leitura, sociolinguística, aprendizagem e língua estrangeira.

<http://lattes.cnpq.br/0067521643377632>

Danielle de Luna e Silva

Doutora em Letras (Literatura e Cultura) pela Universidade Federal da Paraíba (2017), com estágio doutoral na University of Tennessee, Knoxville/USA (bolsista CAPES/Fulbright). É mestre em Literatura e Práticas Sociais pela UnB (2007) e possui graduação em Letras pela UFPB (2004). Atualmente é professora efetiva da Universidade Federal da Paraíba, no Campus I - CCHLA/DLEM. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura e Língua Inglesa, atuando principalmente nos seguintes temas: escrita feminina afro-americana e afro-brasileira e literaturas da diáspora africana.

<http://lattes.cnpq.br/8525509176295789>

Daniel Antonio de Sousa Alves

Doutor em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina (2014) e Mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (2006), é Professor Adjunto da Universidade Federal da Paraíba, atuando em ensino e pesquisa relacionados a Tradução e Conflito; Linguística de Corpus, Tecnologia da informação, Linguística Sistêmico-Funcional; e em atividades de pesquisa e extensão relacionadas à formação de tradutores e tradutoras.

<http://lattes.cnpq.br/5099347989756580>

Janeide Maia Campelo

Possui graduação em Letras - Língua Francesa e Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2011), mestrado (2014) e doutorado (2018) em Estudos da Linguagem pela mesma universidade. Atualmente é professora substituta de Francês do Colégio Pedro II. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Francesa, atuando principalmente nos seguintes temas: Ensino de FLE, Ensino a distância e Análise Textual dos Discursos

<http://lattes.cnpq.br/1780060892202575>

Emerson Patrício de Morais Filho

Atualmente, é doutorando em Linguagem e Ensino pelo PPGLE-UFCG (2020). Possui mestrado em Linguagem e Ensino pelo PPGLE-UFCG (2020) e graduação em Letras - Francês pela Universidade Federal da Paraíba (2014). Tem experiência em ensino de FLE (francês língua estrangeira) e em PLE (português língua estrangeira). Suas pesquisas têm se voltado para o campo dos estudos em didática de línguas, sobretudo no que concerne à didatização do texto literário em contexto de ensino de LE e sobre a abordagem da Intercompreensão de Línguas Românicas (IC).

<http://lattes.cnpq.br/4418601827864313>